

Geliş Tarihi: 04.03.2021
Kabul Tarihi: 05.05.2021
Yayın Tarihi: 03.06.2021

PHASELIS

VII (2021) 89-109
DOI: 10.5281/zenodo.4896419
journal.phaselis.org

Letoon Kutsal Alanı'ndan Ele Geçen Scaraboid Işığında İnanç, Kült ve Ticaret

Faith, Cult and Trade in the Light of the Scaraboid Found from the Letoon Sanctuary

Banu ÖZDİLEK*

Öz: Kaya basamaklı açık hava sunu alanı olarak önerdiğim bu yapı, işlevini daha önce yakın çevresinden ele geçen ve Lykia'nın en erken kült heykeli olarak nitelenen bulgu ile tümler. Öyle ki kaya basamaklarının bulunduğu alandan kültle bağlantılı adak objeleri de ele geçmiş, bu bulguları söz konusu alanının Lykia'nın erken ana tanrıçası Eni Mahanahi, Leto ve Artemis ile özdeşleşen ana tanrıça kültüyle bağlamı açısından tetkik ederek döşemin Arkaik Dönem'i temsil eden bir zaman noktasına kadar takip edilebileceğini önermiştim. Bu makalemde ise daha önceki zaman önerimle birlikte ve onun ötesinde Lykia kültürü ve bölgenin uluslararası ilişkileri konusunda önemli bir açılım potansiyeli sağlayabilecek, Letoon kaya basamaklı sunu alanının kazısından zemin buluntusu olarak ele geçen bir Mısır scaraboidi değerlendirilmiştir. Hem amulet hem de mühür işlevindeki bu scaraboidin üretiminin Mısır'daki Hellen -ticaret üssü- emporiumu Naukratis'in scarabae atölyesine ait olduğunu düşünülmektedir. Bu tür buluntuların ele geçtiği alanlar ile Letoon Kutsal Alanı karşılaştırılmış ve scarabaeelerin dinsel anlamları yorumlanmıştır. Son olarak Lykia'daki Mısır etkisi, kültler ve ticari ilişkiler bağlamında değerlendirilmiştir.

Anahtar sözcükler: İnsan Yüzlü Scarabae, Mısır Naukratis, Ana Tanrıça Leto, Artemis-Apollon, Letoon Lykia

Abstract: The open-air area with rock steps, complements its function with the earliest cult statue of Lycia. From the area where the rock steps were found, votive objects related to the cult were also uncovered, examining these findings in terms of the context of the area with the mother goddess cult of Eni Mahanahi, the early mother goddess of Lycia, Leto and Artemis, I suggested that you can be followed up. In this article, along with my previous suggestion and beyond that, an Egyptian scaraboid, which could provide an important opening potential in the Lycian culture and international relations of the region, was evaluated as a ground find from the excavation of the Letoon rock stepped presentation area. It is thought that the production of this scaraboid, both amulet and seal function, belongs to the scarabae workshop of the Greek-trade base-emporium Naukratis in Egypt. The areas where such finds were found were compared with the Letoon sanctuary and the religious meanings of the scarabae were interpreted. Finally, the Egyptian influence in Lycia was evaluated in the context of cults and commercial relations.

Keywords: Human Headed Scaraboid, Egypt Naukratis, Mother Goddess Leto, Artemis-Apollon, Letoon Lykia

* Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Hatay. ozdilek.banu@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5803-5386>.

Giriş

Batı Lykia Bölgesi'ndeki Letoon'un kutsallığı MÖ II. bine kadar uzanmaktadır. Yerleşim Eşen Ovası'ndan yükselen Tümtüm Tepe'nin batı yanında, kayalık bir yamacın çevresi boyunca düzlüğe doğru sınırlı uzam gösteren, kamusal mimariyle karakterize olur (Fig. 1). Kayalıklar, tepenin bu yamacından düzlüğe yer yer uzanarak buradaki bir su kaynağı ile birlikte Letoon'un başat bir kutsal alan olarak tanınmasında yerleşimin mimari peyzajını şekillendirerek rol oynar. Zira Anadolu kültürlerinde kayalıklar ile doğal su kaynakları kutsal sayılan coğrafik yapılardır. 2015-2017 yılları arasında tepe (batı) yamacı eteklerinde yürütülen kazılar sırasında buradaki teras duvarlarının aralıklarla bitişirildiği kayalıklardan birinin sunu çanaklarıyla birlikte basamaklarla yükselen bir podyum şeklinde düzenlenmiş çok büyük bir ana kaya kütleli ortaya çıkarılmıştır (Fig. 2a, Fig. 2b)¹.

Bu kayalık yüzünde yarıklar, bu yarıklarla bağlantılı bir su döşemi de bulunmaktadır. Kaya basamaklı açık hava sunu alanı olarak önerdiğim bu yapı, işlevini daha önce yakın çevresinden ele geçen ve Lykia'nın en erken kült heykeli olarak nitelenen bulgu ile tümler (Fig. 3). Öyle ki kaya basamaklarının bulunduğu alandan kütle bağlantılı adak objeleri de ele geçmiş, bu bulguları söz konusu alanının Lykia'nın erken ana tanrıçası Eni Mahanahi (Fig. 3), Leto ve Artemis ile özdeşleşen ana tanrıça kültüyle² bağlamı açısından tetkik ederek döşemin Arkaik Dönem'i temsil eden bir zaman noktasına kadar takip edilebileceğini önermiştim. Bu makalemde ise daha önceki zaman önerimle birlikte ve onun ötesinde Lykia kültürü ile bölgenin uluslararası ilişkileri konusunda önemli bir açılım potansiyeli sağlayabilecek, Letoon kaya basamaklı sunu alanının kazısından zemin buluntusu olarak ele geçen bir Mısır scaraboidi değerlendirilmiştir.

Lykia Bölgesi'nin, Akdeniz'e açılan limanı Patara'ya yakınlığı ile askeri limanı Pydna ve Eşen Nehri'nden iç kesimlere kadar ulaşan nehir taşımacılığıyla, ithal malzemenin Letoon'a ulaşması kolay olmuştur³.

Bu çalışmada, söz konusu kült alanından ele geçen scaraboid tipolojik, ikonografik ve fonksiyon bakımından incelenecektir. Bu tür buluntuların ele geçtiği alanlar ile Letoon kutsal alanı karşılaştırılacak ve scarabaelerin dinsel anlamları yorumlanacaktır.

Fig. 1. Letoon Kent Haritası
(Özdilek & Atik-Korkmaz 2018, Fig. 2)

¹ Özdilek 2020, 451-487.

² Özdilek 2020, 451-487.

³ Letoon'dan ele geçen ticari amphoralar, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait seramikler ve terrakottalar ticareti gösteren verilerdir. Amphoralar için bk. Özdilek 2019c, 349-386. Seramikler ve terrakottalar için bkz. Özdilek & Atik-Kormaz 2018, 395-433; Hellenistik seramikleri için bk. Özdilek 2019a, 267-298; Roma seramikleri terrasiğillatlar için bkz. Özdilek 2019b, 52-83; terrakottalar için bkz. Özdilek 2020, 451-487.

Letoon'un yaslandığı Tümtüm Tepe'nin kayalık yapısı, Anadolu inancında Ana tanrıça ile özdeşleşen ve kutsal sayılan kayalık mimarinin şekillenmesine neden olmuştur. Kutsal alanın kayalık formasyonu ayrıca mimari yapılaşma için de ham madde kaynağı olmuştur⁴. Kaya alanının geç dönemde kültüsel önemi hafiflediğinde, artan hammadde ihtiyacına bağlı olarak taş ocağı olarak kullanılmıştır (Fig. 4a, Fig. 4b)⁵. Kaya basamaklı sunu alanının, tapınaklardan önceki bir döneme ait olduğu düşünülmektedir.

Fig. 2a. Kaya Basamaklı Sunu Alanında Scaraboid'in bulunduğu alan

Fig. 2b. Kaya Basamaklı Sunu Alanı Canlandırma (B. Özdilek)

Ana tanrıçanın Eni-Mahanahi ardından ana tanrıçayla özdeşleşen (Kybele-Leto-Artemis) kültünün uygulandığı, khitonik tanrılar için kurban yapılan, sunu sunulan ve tanrılara adak hediyeleri bırakılan bir alan olduğu düşünülmektedir (Fig. 2a, Fig. 2b, Fig. 5a, Fig. 5b, Fig. 5c). Letoon teras duvarları önünde ortaya çıkarılan kaya basamaklı, açık hava kült alanı kentin girişinde yer alır. Basamaklar ikinci kotta bulunan teras duvarı önünden başlayarak üçüncü kotta bulunan teras duvarına kadar ulaşmaktadır⁶.

Fig. 3. Eni Mahanahi (Atik-Korkmaz 2016, 188)

Fig. 4a. Kaya Basamaklı Sunu Alanı Taş Ocağı (B. Özdilek)

Fig. 4b. Kaya Basamaklı Sunu Alanı Taş Ocağı (B. Özdilek)

Tümtüm Tepe'nin yamaçlarında yer alan büyük ana kaya kütlesi üzerine basamaklarla çıkılmaktadır. Basamakların en yüksek noktaya ulaştığı kısım podyum gibi düzenlenmiştir (Fig. 2a, Fig. 2b). Kaya basamaklı sunu alanı tüm kutsal alana hâkim panoramik bir görüntüye sahiptir. Kutsal alanın dışında bulunması da onun doğa ve bereketle alakalı bir kültle bağlantılı olduğuna işaret etmektedir. Kült alanının genel karakteri kayalığın bir kısmının basamaklarla yükseltilmiş bir podyum alanı olması, basamakların üzerinde işlenmiş sunu çanaklarının bulunmasıdır (Fig. 5a, Fig. 5c). Ana kayanın doğal formasyonunda işlenmemiş doğal yarıklar (Fig. 5b) ve doğal çanaklar (Fig. 5c), küçük mağara görünümünde bir oyuk bulunmaktadır. Kutsal kaya basamaklı kaya alanının kazısından çeşitli hayvan kemikleri ve domuzlara ait dişler ele geçmiştir. Letoon'da basamakların ulaştığı en üst noktadaki basamak üzerine kaya çanakları yeraltı tanrılarına sunu amaçlı açılmıştır. Letoon kentinin kuruluşu, kültler, buluntuları ve açık hava ana kaya kült alanlarıyla karşılaştırmalar sonucunda özellikle Ana

⁴ Tümtüm Tepe'nin kayalık topografik yapısının taş ocağı olarak kullanılması için bk. Özdilek 2019d, 229-280.

⁵ Özdilek 2019d, 229-280.

⁶ Özdilek & Atik-Korkmaz 2018, 395-433.

Mısırlıların yüzük¹⁰, kolye, bilezik gibi takılarda¹¹ ve mühür olarak kullandıkları scarabaeuslar kötülüklerden koruma ve iyi şans getirmesi amacıyla muska olarak kullanılır. Scarabaeuslar Tanrı Khepri'yi temsil etmektedir¹².

Fig. 7a. Scaraboid Ön Yüz
Afrikalı Zenci Başlı Scarabae

Fig. 7b. Scaraboid Yan Yüz

Fig. 7c. Scaraboid Arka Yüz Triton
Tasviri

Scarabaeus'un elytra, clypeus, prothorax, vertex olarak adlandırılan bölümleri kimi zaman tasvir edilir (Fig. 9b)¹³. Antikiteden bu yana yüzük ve yüzük taşlarının iyileştirici, koruyucu hatta tedavi etme amacıyla kullanıldığı bilinmektedir¹⁴. Scarabae; Mısır Uygarlığı'nda insan ruhunun ölümsüzlüğünü ifade eden Tanrı Ra'nın Khepri şeklinde kozmik evrenin meydana gelişini simgeler¹⁵. Tanrı Khepri; Mısır mitosunda yeni doğan sabah güneşini temsil etmekte ve scarabae yüzlü betimlenmektedir¹⁶ (Fig. 9a). Khepri yükselen güneş ve dünyanın efsanevi yaratılışıyla ve yenilenmesiyle bağlantılıdır¹⁷. Khepri "ḥprj", Mısır dilinde "geliştirmek", "meydana gelmek" veya "yaratmak" anlamına gelen "ḥpr" fiilinden türemiştir¹⁸.

Tanrı, scarabaeus; Mısır dilindeki adlandırmasıyla "ḥprj" ile bağlantılıdır. Mısırlıların güneşi gökyüzünde hareket ettiren Tanrı Khepri'nin, doğada gübre toplarını döndürerek hareket ettiren

Fig. 8a. Scaraboid Çizim

Fig. 8b. Scaraboid Arka Yüz

scarabeus/bok böceği ile özdeş görülmesi nedeniyle tanrının sembolü olarak kabul edilir¹⁹. Scarabaeus'un yeniden yaşamı simgelemesinin nedeni doğada erkek olan bok böceklerinin yumurtalarını gübre parçasına karıştırıp önünde yuvarlayarak, içerisindeki yumurtalar olgunlaşarak hayata gelmesini sağlamasından kaynaklanmaktadır²⁰. Hayata gelen yeni canlar Mısır Hanedanlığı'nın doğuşunu simgelemektedir²¹. Güneş ile birlikte kullanımlarında, Güneş Sistemi'nin kendisine yaşam veren, kendisini yöneten Sirius sistemi ile ilişkisini simgeler²². Böceğin yumurtalarını

¹⁰ Lansing 1940, 11; Shaw & Nicholson 1995, 144.

¹¹ O' Neill 1987, 38 vd.

¹² Shaw & Nicholson 1995, 144.

¹³ Liszka 2015, 6, fig. 2.

¹⁴ Remler 2006, 49 vd.

¹⁵ Shaw & Nicholson 1995, 253; Hart 2005, 84 vd.

¹⁶ Remler 2006, 116 vd.

¹⁷ Hart 2005, 84 vd.

¹⁸ Remler 2006, 116.

¹⁹ Ryneveld 1992, 1-208; Pinch 2020, 234 vd.

²⁰ Sarr 2001, 3.

²¹ Remler 2006, 188.

²² Remler 2006, 188.

koyduğu ve itme gücüyle yuvarladığı küre, kozmosta bir güçle yuvarlanıp giden ve tohumlarını Sirius'tan alan ateş küresini temsil etmektedir. Scarabae, yavrularına besin sağlamak amacıyla sırtüstü yatarak, yumuşak olan karnını onları doyurmak için kendini feda eder. Bu yüzden de Mısır mistisizminde önemli bir anlam içeren "kendini feda etmenin" simgesi olarak bu böceğin seçildiği düşünülmektedir. Mısır'daki inanç sisteminin bir bölümü animizmle örtüşmektedir²³. Mısır inancında scarabaeus aynı zamanda erkekliğin gücü, üreme, reenkarnasyon, ölümsüzlük ve yenilenme anlamlarını taşımaktadır. Ra'nın²⁴ "Khepre" şeklini temsil eden kullanımlarında kozmik evrenin meydana getirilişini simgeler²⁵. Bu böceğin üreme biçimi, kendi kendinin nedeni olan yaratıcı güç Ptah'ın evrendeki kozmik nesnelere şekillendirerek oluşturmasını temsil eder²⁶. Ptah, her şeyden önce var olan, onun iradesiyle dünyanın var olduğuna inanılan Mısır mitosunda yaratıcı tanrıdır²⁷. Ptah dünyanın korunmasında ve kraliyet işlevinin kalıcılığında rol oynar²⁸. Scarabaeus şeklinde temsil edilen Tanrı Khepri'ye adanmış bir kült yoktur, güneş tanrısı Ra ile bağlantılıdır²⁹. Scarabaeus inancının birçok tanrıyla birleştirildiği ve kompozitik tanrılar olarak adlandırılmaktadır. Genellikle Khepri ve başka bir güneş tanrısı Atum³⁰, Ra'nın yüzü olarak görülmektedir³¹. Khepri sabah güneşi, Ra öğlen güneşi ve Atum akşam güneşini simgeler³². Bir tanrı olarak Khepri'nin dört ana işlevi bulunur. Bunlar yaratıcı, koruyucu, güneş tanrısı ve ayaklanma tanrısı olmasıdır³³. Khepri, temelde scarabaeus olarak tasvir edilmiştir³⁴. Khepri'nin bazı fresklerde ve cenaze papirüslerinde başı kabuktan çıkan scarabaeus şeklinde tasvir edildiği görülmektedir (Fig. 9a). Ayrıca Nun tarafından havada tutulan bir güneş gibi scarabaeus olarak tasvir edilmiştir. Tanrı Nun; Hermopolis yaratılış mitosunda yaratıcı Tanrı Atum'un ortaya çıktığı, ilkel suların tanrısıdır³⁵. Tanrı Ra, Mısır Pantheon'unun güneş tanrısı ve evren için en büyük kozmik güçtür³⁶. Tanrı Ra başında disk taşıyan şahin başlı insan şeklinde tasvir edilir³⁷ (Fig. 9c). Kutsal alanı Memphis yakınlarındaki Heliopolis şehridir³⁸. Heliopolis'te Atum ile birleştirilerek dünyanın yaratıcısı konumundadır³⁹. Mısırlılar tarafından genç güneş tanrısının Ra'nın simgesi sayılmakla birlikte yer altında durmayıp yeniden hayatını sürdürdüğüne inanılmaktaydı⁴⁰. Mısırlılara göre Tanrı Ra'nın iki yaşam şafağı olduğu ve bunlardan birinin yaşayanlar için sabahın erken saatlerinde güneşin doğmasıyla başlayan, diğerinin ise güneş batınca ölümler için başlayan şafağı olarak değerlendirilmiştir⁴¹. Ra'nın her gün öbür dünyaya geçmek için saltanat; güneş kayığı ile yolculuğa çıkması ile birlikte diğer birçok tanrının da bu yolculuğunda ona eşlik etmesi ve arınma için değişmez koşulun dünyasal arzu ile isteklerin terk edilmesi olduğu scarabae ve üzerinde güneşi simgeleyen bir yüzle sembolize edilmiştir⁴². Günlük

²³ Animizmin temeli olan doğadaki her varlığın bir ruhu olduğuna inanarak bunlara tapınma eylemi içermektedir.

²⁴ Shaw & Nicholson 1995, 150, 30-31.

²⁵ Shaw & Nicholson 1995, 150-151.

²⁶ Shaw & Nicholson 1995, 230-231.

²⁷ Hart 2005, 128 vdd.

²⁸ Hart 2005, 128-131.

²⁹ Ryneveld 1992, 1-208.

³⁰ Hart 2005, 40 vd.

³¹ Pinch 2020, 235.

³² Hart 2005, 40-42.

³³ Sarlo 2014, 1, 2.

³⁴ Hart 2005, 84 vd.

³⁵ Remler 2006, 152; Pinch 2020, 263-264.

³⁶ Remler 2006, 180 vd.

³⁷ Remler 2006, 180 vd.

³⁸ Shaw & Nicholson 1995, 124.

³⁹ Shaw & Nicholson 1995, 150, 45.

⁴⁰ Remler 2006, 80 vd.

⁴¹ Remler 2006, 80 vd.

⁴² Hart 2005, 133 vd.

döngüsünü bir teknede yerine getirir, üst kattaki göklerde yer alan Nil üzerinde gündüz teknesinde, yeraltına akan Nil üzerinde gece teknesinde bulunur (Fig. 9c).

Fig. 9a. Scarabae Khepri

Fig. 9b. Scabaenin Bölümleri

Fig. 9c. Tanrı Ra

Eski bir inanışa göre güneş, scarabae tarafından döndürülen ateşten bir yuvarlak olarak düşünülmüş ve scarabae yeryüzünde önündeki pislikleri nasıl döndürüyorsa gökyüzünde de güneşi aynı şekilde döndürdüğüne inanılmıştır⁴³. Ölüm ve ölüm-ötesi konularla ilgili kullanımında ise reenkarnasyonu simgelemektedir. Bununla birlikte scarabaenin böcek görüntüsünün eski Mısır'da aynı zamanda bir tür muska/amulet olarak da kullanıldığı bilinmektedir⁴⁴. Eski Hanedanlıktan itibaren scarabaelerin; steatit, fayans, taş mühür, yüzük mühür ve amulet gibi çeşitli maddelerden yapıldığı ve Mısır inançlarına göre ölen kişinin göğsüne konulduğu kazılar sonrasında görülmüştür. Antik Mısır mezarlarında bulunan böcek kalıntıları, ölümsüzlük inancını işaret etmektedir. Ölü ritüellerinde Orta Krallık Dönemi'nden, Ptolemaioslar Dönemi'ne kadar devam eden bir inançla, mumyanın kalbini korumak için scarabaeler kullanılır⁴⁵, öyle ki kalp, yaşamsal temsiliyeti dolayısıyla bir önceki hayatın ahlaksal yükünü de taşımakta, kişi yeni yaşamının niteliğinin belirlenmesi açısından, sembolik olarak ahlaki olmayan davranışları nedeniyle günahların ağırlığıyla yüklenebilecek kalbinin bir tüy karşında tartılması ile yargılanmaktadır. Kalp şeklinde yapılan scarabaeler bu inanışa dair bir muska işlevi taşımaktadır. Tüm firavunlar tanrı korumasında olduğundan, bazen bir firavunun adıyla anılmakta olup, III. Thutmosis scarabae olarak moda olur⁴⁶. Firavunların scarabae'yi kutsal olarak nitelendirdikleri, II. Ramses'in scarabae'ye taptığı bilinmektedir. Scarabaelerin bazılarının arkasında "Amon-Ra arkanda", "korku yoktur", "anne gerçekten iyi bir şeydir", "iyi eğlenceler" gibi koruyucu cümleler yazmaktadır⁴⁷. Koruyucu işlevi dışında Firavun'un gücü ve hâkimiyeti hakkında mesajlar vermek ve kraliyeti kutlamak için hatıra scarabae muskalar verilmiştir⁴⁸. Mısır mahkeme yetkilileri yabancı ülke yöneticilerine scarabaeler aracılığıyla bildiriler gönderirler. En çok bilinenler Amenhotep III'ün anı scarabaeleridir⁴⁹.

Mısır'da doğadan esinlenerek yaratılan bu tanrısal imge, gizem ve tılsım taşıma özelliğiyle ticaretle birlikte ilişkide olduğu Levant⁵⁰, Kenan Ülkesi⁵¹, Fenike, Suriye, Anadolu, Kıbrıs ve Adalar ve Hellas'a doğru yayılmıştır⁵². Ardından bu bölgelerde de üretim yapılmaya başlanmıştır. Antikçağ

⁴³ Remler 2006, 180 vd.

⁴⁴ Andrews 1994, 53.

⁴⁵ Andrews 1994, 6.

⁴⁶ Remler 2006, 180 vd.

⁴⁷ Remler 2006, 180 vd.

⁴⁸ Remler 2006, 180 vd.

⁴⁹ Remler 2006, 180 vd.

⁵⁰ Sarlo 2014, 2-4.

⁵¹ Koch 2017, 294-321; Brandl 2012, 233-468.

⁵² Hellas'ta scarabaeus'un kutsallığının "Sisyphos"dan geldiğine inanılmaktadır. Sisyphos Hellen mitosunda insan akli ve kurnazlığın simgesidir. Sisyphos tanrılara karşı suç işlemiş kişi olarak onlarla boy ölçüştüğü için ölümler ülkesinde korkunç bir ceza olan, kayayı iterek tepeye çıkarmakla cezalandırılmış ve kaya tam doruğa ulaşacakken yuvarlanarak sürüp giden çıkmazın içerisinde. Sisyphos'un bu korkunç işkenceden herşeye rağmen zevk duyduğunu, bilicin verdiği sevinçle bir çeşit mutluluğa umutsuzluğun mutluluğuna erişebileceğini ileri sürer. Sisyphos bu anlamsızlığı akıl ve bilinç gücüyle yenen insan kahramandır.

geleneklerinin kuşaklar boyunca devam etmesi, scarabaelerin taşıdıkları tılsımların “iyi şans” ve “kötülükten arınma” yani nazarlık işleviyle günümüze kadar Mısır’da devam etmesi, uğur taşı olarak taşınması etno-arkeoloji açısından kayda değerdir (Fig. 10)⁵³. Scarabaeeler, kazı buluntularına göre mezar hediyeleri olarak öteki dünya inancıyla bağlantılı armağanlardır⁵⁴. Tapınaklar ve kült alanlarda tanrılara hediye olarak bırakılır⁵⁵. Ayrıca konutlardan ele geçen scarabaelerin evi korumak amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir⁵⁶. Dünya’da Mısır eserlerinin ve scarabaelerin bulunduğu çok sayıda müze, koleksiyon ve galeri vardır⁵⁷. Genel olarak böcek biçimindeki mühürlerin görüldüğü bu grupta tılsım ve mühürleri birbirinden ayırt etmek için alt kısımlarında yer alan yazılar, semboller ve figürler dikkate alınmış, tipolojik sınıflandırma tarihlende ölçüt olarak kullanılmıştır. Tılsım scarabaeelerde görülen dinsel ifadeler yoğun olarak kriptografi (şifreleme) yöntemiyle tasarlanmıştır. En çok kullanılan ve sevilen mühür ve tılsım türü olan scarabae, XXVI. Hanedan’ın son evrelerinde⁵⁸ (MÖ 664-525) ortadan kalkmasına rağmen büyüdü taşlarda dinsel sembol olarak kullanılmaya devam etmiştir.

Scarabaelerin Yapıldığı Materyel, Mısır Mavisini

Scarabaeeler farklı taşlar ve materyellerden yapılmaktadır. Bunlardan en yaygın olanları genellikle mavi renkte olan fayans ve Mısır Mavisidir. Mısır Mavisini içerisindeki pigmentler homojen bir kesit sunmaktadır. Mısır Mavisini kimyasal olarak bakır kalsiyum tetra silikat olarak tanımlanan yapay bir pigmenttir. Öğütülmüş elementlerin ısıtılmış kuvars kombinasyonundan oluşur. Bakır bileşiği ve kalsiyum karbonat az miktarda alkali ile kuprorivait ($CuO-CaO-4SiO_2$) adı verilen bir mineralden oluşturur. Öğütülmüş pigment daha sonra ezilmiş kuvars, kalsit ve su ile birleştirildikten sonra macun oluşturulur. Ardından sadece glazürlemek dışındaki fayans üretimindeki⁵⁹ fırınlama aşamaları izlenir. Bu üretimler için çömlek ya da ekmek fırınlarının bile kullanıldığı bilinmektedir⁶⁰. Eski Mısır dilinde wadjet mavi, mavi-yeşil ve yeşil anlamına gelir. Mısır dilinde sahte ifadesinin “hsbd-irjt” karşılığına gelip, mısır

Fig. 10. Scarabae Tasarım (İ. Özdilek)

ESKİ MISIR YAZISI					
Hieroglifler		Anlam	Hieroglifler		Anlam
Asmet	Pagim		Asmet	Pagim	
		ya malikem			Balklar, yılanlar ve böcekler
		ya malikem			an. s. habd
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			ya. tra. omak. yanak
		ya malikem			

mavisinin, Afganistan kökenli lapis lazuli taşının yapayı olduğu ifade edilmiştir. Mısır ve Mezopotamya'da yaygın olarak takıların lapis lazuliden yapılma geleneği bulunduğu için bu taşın taklidi farklı materyellerde (Mısır Mavisi, fayans, cam) üretilmiştir. Antikçağda Mısır Mavisi; taş, ahşap, alçı papirüs ve tuval gibi farklı malzemelerde, mavi renk pigmenti elde etmek için kullanılırdı. Mısır Mavisi silindir mühürler⁶¹, boncuklar, scarabeuslar, scaraboidler ve amuletlerde kullanılmıştır.

Letoon'dan Ele Geçen Scaraboid (Fig. 7a, Fig. 7b, Fig. 7c, Fig. 8a, Fig. 8b)

Buluntu Yeri: Basamaklı sunu alanın kazısında kaya basamağının altından, zemin seviyesinden ele geçmiştir.

Ölçüler: Yükseklik 1, 5 cm. Genişlik 1 cm. Kalınlık 0.7 cm.

Tanım: Eser mühür olarak kullanılmasının yanı sıra aynı zamanda amulet özelliği de gösterir.

Malzeme: Letoon'dan ele geçen scaraboid mısır mavisi üretimi, gözenekli ve yumuşak dokuya sahiptir (Fig. 7a, Fig. 7b, Fig. 7c). Görüntüsü ile lapis lazuli taşı hatırlatmakta⁶² fakat insan eliyle kimyasal olarak "Mısır Mavisi" hamurundan üretilmiştir (Fig. 7a).

Teknik: Kalıp yapımı, kazıma ve deliklidir.

Atölye: Aşağı Mısır Nil Deltası'nda Naukratis Atölyesi üretimi.

Tarihleme: MÖ 600-570 yılları.

Tipoloji ve Fonksiyon

Ön yüz: Scaraboidin ön yüzü "anthropomorfik" insan başlıdır (Fig. 7a, Fig. 8a). Baş dikey olarak, yüzeyi dış bükey bombeli olarak tasarlanmıştır. Scarabeus formu, Afrikalı zenci⁶³ erkek başı şeklinde işlenmiştir. Stilize radyal karelej "çaprazlama-criss cross" tarama şeklinde saçları işlenmiştir. Bu anlatım zenci fizyonomisinde görülen kıvrık saçların şematik anlatımıdır. Yüzün iki yanında kulakları dikdörtgenler prizması formunda şematik olarak yapılmıştır. Saçları yüzünün yarısına yakın kısmını kaplar. Saçlar bir çizgi ile alından ayrılmıştır. Şişkin yanaklı oval yüzlüdür. Figürün iri gözleri vardır. Burnu ve dudağı yüzün ortasında oval derin bir çerçeve içerisine yerleştirilmiştir. Ucu küt, üçgen formu büyük bir burnu vardır. Küçük, büzülmüş şişkin dudakları bulunur.

Yan yüz

Yan yüzde, scaraboidi yatayda ikiye bölen içbükey bir çizgi bulunur (Fig. 7b). Kalıpta yapılan scaraboidin yan yüzünde bulunan derin oluk, kalıbın birleşme yeri ile alakalıdır.

⁶¹ Genel olarak bk. Teissier 1989.

⁶² Shaw & Nicholson 1995, 158.

⁶³ Zenci kelimesinin kökeni Arapça olup, TDK'ya göre "siyah ırktan olan kimse, siyahi" anlamına gelmektedir. Esmer, sarışın ve kumral kelimeleri gibi zenci kelimesi de Türkçe'de ırkçı bir söylem içermez. Hellence-Latince'den köklenen Batı dillerine geçmiş olan "negro" ifadesi ise; beyaz olmayan toplumlar için kullanılmıştır. ABD'in emperyalizmine karşı Afrikalı halkların yaşadığı ırkçı söylemleri ve gerilimleri önlemek için aşağılayıcı bir kelime olarak algılanan negro, argoda "nigger" kelimesi yerine black kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Amerika ve Avrupa'da "Nigger" kelimesinin kullanımı suç sayılmıştır. Amerika'da ve Batı'da yaşanan bu değişimi Türkiye'ye uyarlamak isteyenler zenci teriminin karşılığının negro olduğunu düşünerek, zenci kelimesi yerine siyahi lafının kullanımını tercih etmişlerdir. Oysa ki zenci kelimesi 19. yüzyıl Osmanlı Dönemi yazarlarından Şemseddin Sami'nin Kâmûs-u Türkî isimli lügatında "Afrika'da sakin olan ve kıvrık kısa saçlarıyla ve sair eşkal-i ma'lume ile fark olunan siyahilerin isim cinsi olup müfredine (tekiline) zencî diyorlar" şeklinde açıklamıştır. Siyah insanların yaşadığı memleketlere de "bilad-ı zencî" (siyahlar ülkesi) denmektedir. Bu kelimenin kökeni Doğu Afrika'daki köle ticaretinin yapıldığı Zanzibar Adası'nda dayanmaktadır. Doğu Afrika'daki yerli kabilelerle savaştan Müslüman Afrikalılar yakaladıkları esirleri Zanzibar'daki köle pazarlarında toptan satıyorlar ve bu köleler Osmanlı, İran ve Asya ülkelerine gönderiliyordu. Zanzibar Adası'na Araplar Zencibar demişler, buradan gelenlere de zenci denmiştir. Osmanlı'da Batılı toplumlara göre daha iyi haklara sahip olmuşlar, haremde orduya kadar birçok alanda istihdam edilmişlerdir. Zenci kelimesi Osmanlı Dönemi'nden beri negro/nigger kelimesi gibi aşağılayıcı bir terim olarak kullanılmamıştır. Bk. <https://ordaf.org/afrikalilar-zenci-degil-midir-zenci-ile-negro-ayni-midir> (erişim tarihi: 2 Mart 2021).

Fonksiyon

Scaraboidin yanında enlemesine uzanan silindirik bir delik bulunur (Fig. 7b). Oval taşın ortasında bulunan bu delikten metal bir tel geçmektedir. Bu tel sayesinde mühür gibi kullanılan scaraboidin her iki yöne hareketli dönmesi sağlanır. Tel ile yüzüğün yarım daire formundaki gövdesine her iki yandan monte edilmesi telin sarılmasıyla sağlanmaktadır (Fig. 8a).

Arka yüz

Arka yüzünün kalıpta yapıldığı düşünülmektedir. Kalıptan çıkan figürdeki detayları vermek için gerekli noktalarda kazıma tekniği kullanılmış olabilir. Mühürün etrafında oval formu bir çerçeve vardır. Taşın arka yüzü düz mühür şeklinde olup, üzerinde karışık, mitolojik bir yaratık bulunur. Bu karışık deniz yaratığı kanatlı bir Triton'dur. At başlı olup, başının üzerinden boynuna doğru yeşiller çıkmaktadır. Atın burnu küt ve uzun olarak tasvir edilmiştir. Dik boynu yatay uzun gövdeyle birleşmektedir. Balık gövdesi uzun, yukarıya doğru uzanır. Yeşilleri sivri bir kuyrukla birleşir. Gövdesiyle birleşen yukarıya doğru, kıvrık birbirine paralel uzanan kıvrık kanatları vardır. Gövdesinin önünde, öne doğru uzanan at bacakları vardır. Tritonun altında Mısır kaligrafisinde, hierogliflerde⁶⁴ görülen bir simge yer alır⁶⁵. Bu simgenin Mısır hiyerogliflerinde en benzeri boynuzlu engerek olarak adlandırılan ve Mısır engereği de denilen Mısır'a özgü bir yılan türüdür⁶⁶. Yılanın vücudunun öne doğru kıvrılarak yükseldiği ve kuyruğunun kıvrılan vüdündan sonra yere doğru uzandığı görülmektedir. Bu görüşe katılmamakla birlikte, Faulmann bu işaretin karşılığını solucan olarak tanımlamıştır⁶⁷. Bu resmin karşılığı f harfidir⁶⁸ (Fig. 11). Tılsım scarabaelerinde görülen dinsel ifadeler yoğun olarak kriptografi/ şifreleme yöntemiyle tasarlanmıştır.

İkonografi Ön Yüz

Anthropomorfik insan yüzlü bir scaraboidtir. Scarabaelerin iyi şans getirme ve kötülüklerden koruma işlevleri bulunmaktadır. Letoon örneğinde olduğu gibi Afrikalı zenci başlı örneklerde genel olarak Mısır stili ile birlikte konularda Mısırlı olmayan konuların seçilmesi dikkat çekicidir. Zenci olarak tasvir edilen erkek yüzlü scarabaelerin, öncelikle Mısır'da ortaya çıkmış olduğu saptanmıştır (Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14). Mısır'daki Naukratis atölyesinde yapılan ürünler buranın İon-Hellen ticari üssü/emporiumu olmasıyla tüm Akdeniz, Batı Anadolu ve Hellas'a yayılmıştır. Naukratis dışında anthropomorfik tarzda yapılan bu tür örnekler topluca ele geçmemiştir. Kalıplar ise şimdilik sadece Naukratis'te bulunmaktadır⁶⁹ (Fig. 16). Zenci başlı bölge halkını temsilen yapılmış olmalıdır. Fakat bu ürünler bölgede kullanılmamış, batılı pazarın talebine yönelik üretilmişlerdir.

Fig. 12. Mısır Yüz Formlu Scarabae Yeni Krallık Hanedanlığı MÖ 1550-1292.

Fig. 13. Mısır Yüz Formlu Scarabae

⁶⁴ Shaw & Nicholson 1995, 128.

⁶⁵ Fischer 1988, 10.

⁶⁶ Fischer 1988, 10.

⁶⁷ Faulmann 2020, 29; Shaw & Nicholson 1995, 157.

⁶⁸ Faulmann 2020, 29; Fischer 1988, 10.

⁶⁹ Masson 2018, 58.

Fig. 14. Yüz Formlu Scarabae

Fig. 15. Yüz Formlu Scarabae (A.Masson 2018, 19, Fig. 43).

Fig. 16. Yüz Formlu Scarabae (A. Masson 2018, 10, Fig. 13).

Bu atölyede üretilen ürünler Doğu düşüncesinden doğmuş olup, buranın İon-Hellen pazarı olması nedeniyle Batılılara bu kültürün mistik, etnik yapısını yansıtan ve burada yaşayan insanları anlatan eserler yapmışlardır. Geleneksel Tanrı Khephri'nin gücüyle ilişkilendirilen scarabae Naukratis Atölyesi'nde yaygın olarak üretilmiş olup, antropomorfik üretimler ise çok yaygın değildir. Naukratis dışında geniş bir Akdeniz ticaret pazarı olması nedeniyle başta ticaretle ardından etkileşimle birlikte Suriye, Levant, Kıbrıs ve Hellas'ta bu tür örneklerin üretimi başlamıştır⁷⁰. Mısır'da ortaya çıkan scarabae Avrupa ve Amerika'dan gelen arkeologlar ve koleksiyonerlerin ilgisini çekmiş olması nedeniyle dünyanın hemen hemen tüm müzelerine ve koleksiyonlarına dağılmıştır. Naukratis'te 1884-1885'te Flinders Petrie tarafından yapılan kazılarda scarabae üretim atölyesi keşfedilmiştir. Naukratis scarabae atölyesinin üzerine Petrie 1886'da ilk yayını yapmıştır⁷¹. Onu 1899 ve 1903'te Ernest Arthur Gardner ve ve David George Hogarth'ın yaptığı çalışmalar izlemiştir. Scarabaeelerin genellikle beş formu bulunur. Böcek formu olanlar, kanatlı scarabae'ler⁷², kalp formu scarabaeeler, kurbağa formu olanlar ve sonuncusu insan yüzü formunda olanlardır (Fig. 7a, Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14, Fig. 15, Fig. 16, Fig. 17, Fig. 18).

Arka Yüz

Arka yüzü mühür olarak olasılıkla kalıpta yapıldığı düşünülmektedir. Mühürün üzerinde yatay duran Triton ve altında boynuzlu Mısır engerek yılanı bulunur (Fig. 7c, Fig. 8b). Bütün batılı antik kaynaklar, mitoloji yazarları ve modern araştırmacılar⁷³ tarafından Triton'un Hellen mitolojisinde inanılan bir yaratık olduğu söylemlerine karşın Triton'un kökeni Mezopotamya kültürüne kadar dayanmaktadır⁷⁴. Batının şarkılaşması sonucunda kültürel etkileşim sonucunda, Triton Hellen mitolojisinde de görülen bir karışık yaratık olmuştur. Doğu ile etkileşimle birlikte kökeni Mezopotamya olan Triton gibi kökeni Hitit'e dayanan chimaera ve Mezopotamya'ya dayanan yaban domuzları, vahşi kediler, köpekler, tavuk, aslan sphinks, yarı kartal yarı aslan ejderha gibi hayvanlar MÖ VIII. yüzyılın sonunda Hellen seramik sanatında "orientalisan" olarak adlandırılan sanatın doğmasına sebebiyet vermiştir⁷⁵. Triton, Hesiodes'in Theogonia'sında Poseidon ile Amphitrite'nin oğludur⁷⁶. " Deprem yaratan Poseidon, Amphitrite ile evlendi. Bu evlilikten sonsuz

⁷⁰ Masson 2018, 81 vd.

⁷¹ Masson 2018, 79. Bk. W. M. F. Petrie, Naukratis. Part I, 1884–5 (Third Memoir of the Egypt Exploration Fund), London 1886.

⁷² Teeter 2003, 27.

⁷³ Erhat 1999, 287 vd.

⁷⁴ Freeman 1996, 122; Altunay 2020, 152.

⁷⁵ Boardman 2016, 83; Freeman 1996, 122.

⁷⁶ Hes. *theog.* 930.

kuvvette ki Triton doğdu. Triton denizin dibinde annesiyle babasının yanında etrafına korkular saçarak altın bir sarayda yaşar⁷⁷. Hesiodos'un kendisine verdiği sığata göre ya "korkunç" ya da "güçlü" (δειν seaç) olan denizin derinliklerinin hükümdarı ve Poseidon'nun habercisidir⁷⁸. Belden yukarısı insan belden aşağısı balık şeklinde ayakları at ayağına benzeyen bir deniz tanrısıdır⁷⁹. Denizin dibinde anasının ve soylu babasının yanında altından bir sarayda oturur⁸⁰. Poseidon'un altın sarayının Homeros'un *İlyada* eserinin 12.21'deki bir pasajında Euboia'daki Aegai'de yer aldığı belirtilir⁸¹. Triton daha sonraki zamanlarda, dalgaları sakinleştirmek veya yükseltmek için trompet gibi üfllediği bir deniz kabuğuna sahiptir⁸². Oceanus ve Poseidon için "trompetçi ve borazancı" idi. Sesi o kadar alçakgönüllüydü ki, yüksek sesle üflendiğinde devleri uçururdu, karanlık vahşi bir canavarın kükremesi olduğuna inanılırdı. Hellen Triton'u bazen yalnızca bir trident taşıyordu. Ovidius Triton'u gök mavisi renginde, yeşil tüylü olarak tanımlar⁸³. Argonautların karşılaştığı, Libya'nın Tritonis Gölü tanrısı Triton da vardır⁸⁴. Bu Triton, bazı referanslarda ayrı bir tanrı olarak ele alınmıştır⁸⁵. Antikçağ Hellen yazarlarına göre babası Poseidon, annesi Europa'dır⁸⁶. Triton-Eurypylus, Argonautları konuk armağanıyla karşıladı ve bu, Hellenlere gelecekte Libya'nın Kyrene topraklarının verileceğine dair bir sözdü⁸⁷. Argo, Syrtes'de (bazılarına göre Syrtes Küçük Körfezi) karaya sürülmüştü ve Triton onları gölün bataklık çıkışından Akdeniz'e geri götürdü⁸⁸. Bu serüveni anlatan eserlerden biri, Rodoslu Apollonios'un *Argonautika*'sıdır. Argonautlara Akdeniz'e çıkmanın yolunu gösteren Tritondur. Tritonun Pallas adında bir kızı olduğu, bu kızın Athena'nın efsanesinde önemli rol oynadığı belirtilir⁸⁹.

İkonografide; MÖ VI. yüzyılda, siyah figür tekniğindeki seramikler üzerinde "Triton" yazan yarı insan, yarı balık olan bir mitolojik figür olarak MÖ VI. Yüzyılın üçüncü çeyreğinde ortaya çıkar ve bu eserler Triton Ressamı'na atfedilir⁹⁰. Ayrıca Herakles ile Triton güreşi anlatımları da işlenen popüler bir konudur⁹¹ ancak bu hikâyeyi anlatan yazılı bir kaynak elimize ulaşmamıştır. Triton bir dönem

Fig. 17. Yüz Formlu Scarabae (A.R. Dusinberre 2005, Fig. 33 Cat. No. 23).

Fig. 18. Yüz Formlu Scarabae (A. Masson 2018, 5, Fig. 2).

⁷⁷ Hes. *theog.* 930.

⁷⁸ Hes. *theog.* 930.

⁷⁹ Erhat 1999, 288.

⁸⁰ Erhat 1999, 288.

⁸¹ Hom. *Il.* XII. str. 25-30.

⁸² Howatson 2015, 957.

⁸³ Ovid. *Met.* I. 332.

⁸⁴ Erhat 1999, 288.

⁸⁵ Howatson 2015, 957.

⁸⁶ Jackson 1987, 27, 28.

⁸⁷ Apoll. Rhod. *argon.* str. 1540.

⁸⁸ Apoll. Rhod. *argon.* str. 1575.

⁸⁹ Erhat 1999, 288.

⁹⁰ Boardman 2016, 215.

⁹¹ Mommsen *et al.* 2014, 53–64; Boardman 2003, fig. 213.

Nereus olarak adlandırılmış olup, yarı balığa benzeyen "Denizin Yaşlı Adamı" olarak tasvir edilir⁹². Bazı vazo ressamı Nereus'u tamamen insan formlu olarak tasvir etmişler, böylece deniz canavarı güreşçisi Herakles tasvirinde Triton'un yerini almıştır. Kırmızı figür tekniğinde Triton-Herakles teması tamamen modası geçmiş, Theseus'un Poseidon'un altın malikânesindeki maceraları gibi sahnelerle değiştirilmiş, Triton'un varlığıyla süslenmiştir⁹³. Tritonlar gruplar halinde veya kalabalıklar halinde, MÖ IV. yüzyıl civarında Klasik Hellen sanatında tasvir edilmeye başlanmıştır⁹⁴. Bunlar arasında, Hellen heykeltıraş Scopas'ın MÖ 350 yaptığı, daha sonra Roma'ya taşınan eseri de vardır⁹⁵. MÖ II. yüzyıldan⁹⁶ Roma Dönemi'ne kadar Tritonlar "Ikhthyokentaur" Kentaur ve Triton'un birleşmesiyle, at bacaklı deniz adamı olarak tasvir edilmiştir. Doğu Roma Dönemi'nde MS 12. yüzyılda "Kentaur-Triton" terimi yazılı olarak geçmektedir⁹⁷.

Letoon'dan ele geçen scaraboid üzerindeki Triton'un ikonografisinin düşündürdükleri

Olasılıkla Naukratis Mısır inanç sisteminden doğan gizem, muskallığının⁹⁸, Hellen mitosunda moda olan Triton, Pegasus, Khimaira⁹⁹ motifleri ile süslenmiş olmasının nedeni Naukratis'in İon-Hellen emporiumu olmasıdır. Naukratis'in ticari bir liman olması nedeniyle İonia ve Hellen kültürüyle etkileşim içerisinde olmuştur. Arkaik Dönem'de Hellen dünyasında moda olan küçük el sanatlarında ve takılarda görülen bu figürlerin¹⁰⁰ yansıması görülmektedir. Naukratis'te üretilen scarabaeelerde Hellenizasyon konularına sık rastlanmaktadır. Bu tip scarabaeelerin Sardunya, Kartaca, Perachora, Kuzey Rusya¹⁰¹ ve Cerveteri, Tarento'ya ithal edildiği bilinmektedir. Ticaretle birlikte zamanla benzer üretimler de Doğu Akdeniz (Levant-Suriye¹⁰²-Kıbrıs¹⁰³) yapılmıştır¹⁰⁴. Triton ikonografisinin buradaki scarabaeusun üzerinde yer alması, İon, Hellenlere kendi inançlarından konular bulmalarıyla anlamlı ve çekici hale gelmiştir. Naukratis'te fayans ve Mısır Mavisî macunlarla üretilen ve Mısır mitosu dışında çok kültürlü mitolojik yaratıkların bulunduğu scarabaeelerin sayısı % 10'dur¹⁰⁵.

Mısır Engerek Yılanı

Yılan sembolü tüm dinlerde öteki dünya inancı içerisinde yeraltı dünyasıyla ilişkili olup, yılanın uzun yıllar yaşaması nedeniyle yeniden doğuşu simgelemekte ve ölen bedenlerin kanını koruduğuna inanılmaktadır¹⁰⁶. Mısır'da uğursuz ve tehlikelidir. Apophis tanrısının öncelikli formu olup, öteki dünyaya yaptığı yolculukta güneş tanrısının yanında göz dağı vermek için yer alır. Mısır inancında yılanlarla büyü yapımında arasında büyük bir bağlantı bulunmaktadır. Harpocrates'in anlatımlarında hastalıklara karşı bir elinde yılan diğer elinde çöl hayvanları varken tasvir edilmiştir¹⁰⁷. Scarabae'nin de Güneş Tanrısı ile bağlantısı ve yeniden doğuşu simgelemesiyle, söz konusu bu scaraboid üzerindeki boynuzlu Mısır engerek yılanının taşıdığı anlam örtüşmektedir. Naukratis'te bulunan bok böcekleri ve bok böceklerinin neredeyse dörtte üçü Mısır motiflerini ve çok çeşitli hiyeroglif

⁹² Griffiths 1970, 48 vd.

⁹³ Padgett 1988, 19.

⁹⁴ Lattimore 1976, 30.

⁹⁵ Verg. *Aen.* V. str. 824.

⁹⁶ Lattimore 1976, 44.

⁹⁷ Packard 1980, 329.

⁹⁸ Schlich *et al.* 1990, 23-175.

⁹⁹ Masson 2018, 23.

¹⁰⁰ Boardman 1968, 140, 160.

¹⁰¹ Gorton 1996, 127-128, type XXXV, subtype 1-7.

¹⁰² Nunn 1999, 1-11, kat. no. 249-309.

¹⁰³ Kenna 1968, 142-156.

¹⁰⁴ Meyer 2008, 50-55.

¹⁰⁵ Masson 2018, 23.

¹⁰⁶ Budge 1904, 23.

¹⁰⁷ Shaw & Nicholson 1995, 262.

yazıtlarını içermektedir. Hiyeroglifin içsel değeri, muskaya daha da büyümlü bir nitelik katmaktadır.

Üretim, Karşılaştırma, Tariheleme

Naukratis Aphrodite Kutsal Alanı'nda, Petrie'nin yaptığı kazılarda scaraboid üretim atölyesine ait kalıplar ve scarabae yapımında kullanılan hammadde, materyal ve atık üretimler bulunmuştur¹⁰⁸. Scarabae üretim atölyesinin faaliyet gösterdiği dönem II. Psammetikos (MÖ 595-589) ve onun halefi Apries (MÖ 589-570) hükümdarlığı altında, MÖ 600 ve 570 yılları arasında olduğu kabul edilmektedir¹⁰⁹. Naukratis üretimi scaraboidler pişmiş toprak kalıpta yapılmış olup Nil'in yerel silt kilinden yapılmıştır. Ön ve arka ikizleri genellikle kalıpta oluşturulmuştur. Bazı örneklerin ise arka kısımları kalıpta üretilmemiştir¹¹⁰. Kalıpların yanında daha kolay dökmek ve çıkarmak için derin oluklar bulunmaktadır. Naukratis'te yapılan araştırmalarda scarabae ve zenci erkek figürlerine ait kalıplar yoğunluktadır. Kalıplardan üretilen scarabaeeler ise ticaretle Akdeniz dünyasındaki değişik merkezlerden ele geçmiştir. Bu kalıplar 1885 yılında Petrie'nin Aphrodite Tapınağı'nda yaptığı kazı alanından ele geçmiştir¹¹¹. Hogarth'ın 1899 yılında Hellenion'daki kazılarından ve Gardner'in bothros'ta yaptığı kazılardan çok sayıda üretime ait kalıplar ve scarabaeeler ele geçmiştir¹¹². Her iki araştırmacının bulduğu kalıplar birbirinin aynısı olup, Hogarth'ın buldukları Oxford Ashmolean Müzesi'ne ulaştırılmıştır. Aphrodite Tapınağı ile Hellenion arasındaki mesafe fazla olduğundan Hellenion'da da bir atölye olabileceği böylelikle de Naukratis Deltası'nda birden fazla scarabae üretim atölyesinin olabileceği düşüncesini akla getirmektedir¹¹³. Naukratis'teki buluntu kasaları ve grafiksel değerlendirme sonuçlarına bakıldığında çok ilginç sonuçlara ulaşılır. Kubbe formulu Mısır Mavisii macun ya da sırlı böcek formulu scarabaeelerin sayısı fazla iken, zenci başlı Scarabaeelerin sayısı azdır. Fakat çok sayıda zencii başlı scarabae kalıbı bulunmuştur. Araştırmalar sonucunda ulaşılan bu veriler, scarabae formulu muskaların Naukratis'in kendisi için, zenci başlı üretimlerin ise, yerel pazara uygun olmaması nedeniyle ihraç edildiklerini göstermiştir¹¹⁴. Zenci erkek başları egzotik Mısır imajına uygun olması nedeniyle, batılı pazarlarda muska göreviyle daha çok rağbet görmüş ve müzeler bu koleksiyonları almış olmalıdırlar. Naukratis'te fayans ve sırlı örneklerin sayıca Mısır Mavisii örneklerden daha fazla olduğu tespit edilmiştir¹¹⁵.

Karşılaştırma Örnekleri: Ön Yüz

Naukratis'ten Afrikalı zenci başlı scarabae'ye ait 6 farklı grup pişmiş toprak kalıp ele geçmiştir.

- 1- "BAHM 6" grubunda değerlendirilen ve en nadir görülen tip olan bu kalıp örneğindeki, Afrikalı zenci başının saçlarının kat kat stilize edilmiş düzenlemesi, Letoon örneği ile benzerlik göstermektedir(Fig. 16)¹¹⁶.
- 2- Değerlendirilen örnekler içerisinde, Letoon'dan ele geçen örneklerle birebir benzerleri Naukratis Atölyesi'nin üretimleri içerisinde bulunmaktadır. Boston Güzel Sanatlar müzesi'nde bulunan, zenci başlı scaraboidin saçlarının çapraz düzenlenişi, saçların yüzle ayrımının çizgisel düz bir çizgi ile yapılması, yüzün formu, yüzün yanında belirtilen kulakları, gözlerinin yay formunda alt hattının belirgin olması, küçük dudakları bulunması Letoon örneğiyle ortak

¹⁰⁸ Masson 2018, 5.

¹⁰⁹ Masson 2018, 5.

¹¹⁰ Masson 2018, 5.

¹¹¹ Masson 2018, 5.

¹¹² Masson 2018, 6.

¹¹³ Masson 2018, 7.

¹¹⁴ Masson 2018, 19.

¹¹⁵ Masson 2018, 4, Chart. 1.

¹¹⁶ Masson 2018, 10.

özellikleridir. Naukratis'ten ele geçen bu örnek ile Letoon örneğinin benzer kalıplardan üretildikleri de söylenebilir (Fig. 18). Naukratis örneğinin malzemesi de Letoon örneği gibi Mısır Mavisidir. Bu eser MÖ VI. yüzyıla aittir¹¹⁷.

3- Afrikalı zenci başlı diğer bir örnek de, saç ve yüz işlenişiyile Letoon örneğiyle benzerdir. Karşılaştırma örneği Gorton Type XXXIV A grubunda değerlendirilmiştir. Bugün Louvre Müzesi'nde yer alan, Naukratis Atölyesi'ne ait bu eser renklendirilmiş hamurdan yapılmıştır (Fig. 15).

4- Letoon'dan ele geçen scaraboidin ön yüzündeki Afrikalı zenci başı Gordion'dan ele geçen örnekle birebir benzerdir¹¹⁸ (Fig. 17). Gordion'dan ele geçen örneğin malzemesi taştır. Gordion'da bulunmuş olan scaraboidin arka yüzündeki mühürde, oturan bir figür ile onun karşısında kanatlı, dört ayaklı ve sakallı karışık bir varlık tasvir edilmiştir. Bu sahnenin Kral Sphinks ve oturan güneş tanrısına ait olduğu ve kanatlı sphinks betiminin sadece Mısır'da değil Fenike ve Suriye bölgesinde de yaygın olarak kullanıldığı yorumu yapılmıştır. Bu örnek ise arka yüzündeki sphinksin kanat işlenişiyile Fenike, Suriye stilinde bir üretim olduğu önerilmektedir¹¹⁹. Gordion örneği MÖ VI. yüzyıla tarihlenir¹²⁰.

Arka Yüz

Letoon'dan ele geçen scaraboidin arka yüzündeki baskının birebir benzeri Naukratis Atölyesi'nin üretimi olup bugün British Museum'un koleksiyonundadır¹²¹. Mısır mavisinden kalıpta yapılmış benzer örneğin üzerinde tüylü kanatlı, kuyruklu, at başlı, balık vücutlu ve at ayakları olan Triton bulunur (Fig. 19)¹²². Benzer örnek MÖ 600-570 yılları arasına tarihlenir.

Naukratis Dışındaki Scarabae Buluntuları (Fenike, Suriye, Kıbrıs, Rhodos)

Fenike sanatı MÖ VII. ve MÖ VI. yüzyıllarda taklit edilmekten çok ithal edilen bol miktarda Hellen malzemesiyle birlikte gelişmiştir. Fenike'ye Hellas tarafından ithal edilmiş olan bol miktarda Mısır Naukratis üretimi scarabae ele geçmiştir¹²³. MÖ V. yüzyıl ve MÖ IV. yüzyıldan sonra Kartaca'daki Mısır ve Hellen ithal malzemesinin azaldığı görülür. Bunun nedeninin Hellenlerin ticaretlerine verdiği hasar olarak yorumlanır¹²⁴. Naukratis'ten ele geçen scarabaeelerin benzerleri Kenan Ülkesi¹²⁵, Fenike, Suriye ve Kıbrıs ile benzerlikler göstermektedir. Ticaretle bağlantılı olarak Gorton, Pön bölgelerinde ve Hellen, Kıbrıs ve Levant

Fig. 19 Triton Scaraboid (A. Masson 2018, 23, Fig. 59a)

¹¹⁷ Masson 2018, 5, Fig. 2.

¹¹⁸ Dusinberre 2005, 46 vd., fig. 33, kat no. 23.

¹¹⁹ Dusinberre 2005, 46, 47, fig. 33, kat no. 23.

¹²⁰ Dusinberre 2005, 46, 47, fig. 33, kat no. 23.

¹²¹ Petrie 1886.

¹²² Masson 2018, 23, Fig. 59b.

¹²³ Moscati 2004, 203.

¹²⁴ Moscati 2004, 203.

¹²⁵ Brandl 2009, 636-684.

kentlerinde scarabaelerin geniş bir pazarı olduğu görülür¹²⁶. Naukratis'in Hellenler tarafından ticari üs olarak alındıktan sonra Kartaca, Tharros, Ibiza, Lindos ve Olbia'da Naukratis scarabae ürünleri ele geçmiştir¹²⁷.

Lykia Bölgesi'nden Benzer Örnekler

Letoon'un yakın komşusu olan liman kenti Patara'da, Tepecik yerleşiminde yapılan kazılarda çok sayıda MÖ VII. yüzyıla tarihlenen Naukratis Atölyesi üretimi ve Rhodos üretimi olduğu düşünülen scarabaeeler ele geçmiştir¹²⁸.

Letoon'daki Scaraboitin Üretim Atölyesi

Karşılaştırmalar sonucunda Letoon örneğinin Naukratis üretimi olabileceği düşünülmektedir. Gerek ön yüz gerekse arka yüz baskılarının benzerleri Aşağı Mısır Nil Deltası'nda Naukratis Atölyesi'nde üretilmiş olan örneklerle birebir benzerdir. Letoon'dan ele geçen scaraboidin üretildiği malzeme, Naukratis Atölyesi'ndeki gibi Mısır Mavis'i'dir. Letoon ve Naukratis'teki benzer örneklerin kalıpta üretildiği saptanmıştır. Letoon scaraboidin ölçüleri de Naukratis'te karşılaştırma yapılan örneklerle hemen hemen aynıdır.

Tarihleme

Naukratis'ten ele geçen benzer örnekler, Mısır'da 26. Hanedanlık Dönemi, MÖ 600-570 yılları arasında üretilmiştir. Yakın komşuları Suriye, Levant ve Kıbrıs örneklerinin de çağdaş tarihlere sahip olduğu görülmüştür. Letoon örneğinin de Mısır'da 26. Hanedanlık Dönemi'nde MÖ 600-570 yılları arasında Aşağı Mısır Nil Deltası'nda Naukratis Atölyesi'nde üretilmiş olduğu düşünülmektedir.

Naukratis Limanı ve Ticaret

Naukratis ticaret üssü olmasıyla dış etkilere açıktır. Naukratis'in atölye özellikleri zamanla ticaret yaptığı İonia, Kıbrıs ve Fenike üretimlerini de etkilemiş olduğu düşünülebilir¹²⁹. Naukratis scarabae atölyesinin faaliyetinin MÖ VI. yüzyılın ilk yarısından itibaren yoğun olarak ilk otuz yılı kapsadığı ortaya çıkarılmıştır¹³⁰. Naukratis'te yapılan kazılarda birden fazla noktada atölye olabileceğini gösteren veriler bulunmuştur. Scarabaeeler ticari meta ürünü olarak, geniş uluslararası ticaret ağlarını gösterir. Muskalara atfedilen büyü ve sosyal değerleri anlatan ilk ve önemli üretim merkezi Mısır'dır (Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14). Naukratis muskalarının yerel kullanımına dair bölgenin sakinleri ile kutsal alanın ziyaretçilerinin dini uygulamalarını ve inançlarını aydınlatır. Scarabae ve amuletlerin buluntu konumlarına göre ev içi bağlamlarda bulunanlar, ev sahiplerinin günlük yaşamlarında büyü bir şekilde korunması inancıyla ilgilidir. Tüm bu örnekler, Naukratis bok böceklerinin daha geniş Akdeniz pazarına ek olarak yerel ve bölgesel bir pazara sahip olduğunu da gösterir. Herodotos¹³¹ Kral Amasis döneminde Naukratis'in "Hellen" ticaret merkezi olduğundan bahsetmiştir¹³². Firavun I. Psammetikos'un (MÖ 664–610) on iki kral arasından Leto kehanetine göre tek hüküm olan kişi olacaktır. Mısırlıların en güvendikleri ön bilicilik Leto'nunkidir. Leto'nun Psammetikos'a verdiği kehanette önüne denizden tunç adamların çıkacağını söylemiş, bu kehanetin sonrasında korsanlık için denize çıkmış olan İonialılarla, Karialılar birgün Mısır'a yanaşmak zorunda kalmışlar böylelikle

¹²⁶ Masson 2018, 40.

¹²⁷ Masson 2018, 40 vd.

¹²⁸ Dündar 2019, 144.

¹²⁹ Masson 2018, 41.

¹³⁰ Fakat üretimlerin bir kısmının da Ptolemaios Dönemi'nde de devam ettiği saptanmıştır. bk. Masson 2018, 5.

¹³¹ Herodotos'un Pers İmparatorluğu'nu üzerine yaptığı araştırma için Mısır, Babil İmparatorluğu, Mısır, Levant sahili, Karadeniz gibi Perslerin hakimiyet kurduğu toprakları gezerek anlamaya çalışmış bu kapsamda yazdığı Historia kitabının ikincisi bölümü Euterpe'de Mısır İmparatorluğu hakkında kapsamlı bilgiler vermiştir. bk. Hdt. II, 85-142.

¹³² Freeman 1996, 199.

Leto kehaneti gerçekleşmiştir¹³³. Eski Naukratis şehri; "Hellenlere" devredilmeden önce küçüktü ve yerli Mısırlılar, ekonomik durumu ve hatta muhtemelen Fenikelilerden oluşan halklar yaşıyordu. MÖ 625, İonialılar- ekonomik durumu bölgede gerçek bir yerleşim kurulmuşlardır¹³⁴. MÖ 570 yılında kent "imtiyazlı statüsünde", İon-Hellen devredilmiştir (Miletoslular). Naukratis'te ticaret limanı bir grup polis tarafından yönetiliyordu. Herodotos Naukratis'in İonialı Hellenler tarafından işletildiğinden (Hellenlerin çömlekçilik ticareti yaptığı) bahsetmiş ve Pers işgaline MÖ 525 yılına kadar devam ettiğini, İonialı kentlerin de kendi tyranlarını devirdikleri ve Perslere karşı ayaklanma planladıklarından bahsetmiştir¹³⁵. Amasis'in Naukratis'i Batı ile yaptığı anlaşmayla Akdeniz ticari bağlantılarının kurulmasına olanak sağlamıştır¹³⁶. Bu anlaşmanın önemli bir nedeni de İon-Hellenleri kontrol altına alarak ticari faaliyetlerin tek noktada toplanmasına olanak sağlamasıdır¹³⁷. "Hellenler" Arkaik Dönem'de Levanten Sahili ile (Suriye, Mısır ve Mezopotamya) ticaret faaliyetlerini sürdürmüş böylelikle de onlardan zanaat faaliyetlerini ve zengin kültürlerini öğrenmişlerdir¹³⁸. Batı'dan Doğu'ya uzanan dağ sıraları Doğulu tüccarlar için birer basamak görevi görür. Ege Adaları, bütün bilinen Ege limanları Doğu'da yer alır¹³⁹. "Hellenler" için şarkılılaşma devrimi olarak kabul edilmektedir bu durum. Şarkılılaşma "Hellenler" ile Doğu arasında yüzyıllara yayılan kültür ilişkisidir. Küçük el sanatları bakımından baktığımızda scarabaenin başta Levanten ardından Kıbrıs, Adalar ve Hellas'taki üretimi, Mısır'da köklenmiş olan bu eserlerin ticaret ile batıya ulaşması sonrasındaki süreçte Batılı ustaların bu eserleri kopya etmesiyle oluşmuştur¹⁴⁰. Mısır mücevherleri ve değerli taşları olasılıkla Fenikeli komisyoncular tarafından Akdeniz'de alınıp satılmıştır¹⁴¹. Herodotos'a göre, Kral Amasis "Hellenlere" dost olmuş, Mısır'a uğrayan fakat buraya yerleşmeyen "Hellenlere" kendi tanrılarına ibadet etmeleri için Hellenion tapınağı için yer ayırmıştır. Bu tapınağı yaptırmak için burada ticaret yapan; İonia'dan Miletos, Khios, Teos, Phokaia, Klazomenai; Dor'lardan Rhodos, Knidos, Halikarnassos, Phaselis, Aiolia'lılardan Mytiline (Lesbos) halkları ortaklaşa para yardımı yapmışlardır¹⁴². Herdotos'un aktarımlarına göre¹⁴³; "eskiden Mısır'ın tek limanı Naukratis'ti. Nil'in öbür ağzından birine yanaşan tüccar, bunu bilerek yapmadığına yemin etmek zorundaydı, kendini savunduktan tekrar deniz açılacak Kanobos ağzına gitmek üzere yelken açacaktı, eğer rüzgâr ters esiyorsa, geminin ilerlemesine el vermiyorsa malını Nil'de gemilerine aktarır ve Naukratis'e Delta'yı dolaşarak giderdi". Naukratis'e böyle özel bir tekel tanınmıştır.

Mısır kökenli scarabaelerin ticari ilişkilerle yayılım göstermesi sonucu Anadolu, Mezopotamya, Kıbrıs, Kyklad Adaları, Girit, Rhodos ve Etrüsk Bölgesi ile Sardunya'ya kadar ulaştığı görülmektedir.

Scaraboidin Dinsel İşlevi ve Basamaklı Kült Alanı ile Buluntu-Mekan İlişkisinin Değerlendirilmesi

Scarabaelerin tapınaklar, kutsal alanlarda tanrıya adak olarak bırakılan işlevlerinin de olduğu

¹³³ Ömründe hiç tunç silahlı bir adam görmeyen Mısırlı adamlardan biri bunu kral I. Psammetikos'a denizden tunç adamların geldiğini ve orayı yağma ettiğini söyledi, Psammek anladı ki ön bilicilik gerçekleşiyordu ve İonialılar ve Kariyalılarla anlaşmaya karar vererek onlara büyük çıkarlar sağlayacağına söz vererek kendisinin yanında olan Mısırlıların desteğiyle kendinden önceki kralı devirerek bütün Mısır'ı hükmü altına aldı. İyiliklerinin yanı sıra, Mısır'a yerleşmeleri için Naukratis şehri sevdiğine verdi. Böylece Mısır toprakları İonialılara, Kariyalılara açılmıştır. Buraya yerleşen halkara Mısırlı çocukları emanet etmişler, Hellence konuşmayı öğrenmişlerdir (ayrıca bk. Freeman 1996, 133).

¹³⁴ Kral Amasis istediği kişilere verdiği statüye göre Naukratis'e yerleşebiliyorlardı.

¹³⁵ Freeman 1996, 179.

¹³⁶ Özkan 2007, 87.

¹³⁷ Bir polis içinde, emporion, dış mübadelenin yeridir, agora ise iç mübadelenin yeridir. Tüm polislerin bir agorası varken, imparatorluk olabilmek için sahip olunan topraklarda uluslararası ticaretin ve zenginliklerin imparatorluğa aktarıldığı limanlara sahip olunması gerekmektedir. bk. Möller 2005, 184.

¹³⁸ Freeman 1996, 120.

¹³⁹ Freeman 1996, 120.

¹⁴⁰ Doğu'nun Hellenler tarafından kopye edilmesi hemen hemen tüm sanat eserlerine karşımıza çıkmaktadır.

¹⁴¹ Freeman 1996, 122.

¹⁴² Hdt. II. 178; ayrıca bk. Möller 2005, 183-192.

¹⁴³ Hdt. II. 178.

bilinmektedir. Özellikle Mısır dışında Anadolu, Adalar ile Hellas'taki kutsal alanlarda ve tapınaklarda scarabae adakları bulunmaktadır. Samos, Rhodos, Ephessos, Khios ve Miletos'tan amulet-scarabae adaklarının özellikle doğurganlık ve çocukların korunması ile bağlantılı olduğu İon-Hellen tanrıçalarına adanmış kutsal alanlardan anlaşılmuştur¹⁴⁴. Levant Bölgesi'nde Sarepate'de Tanrıça Astarte Tapınağı'nda MÖ VIII. yüzyıl ve MÖ VI. yüzyıllarda tanrıçaya Mısır menşeli muskalar bırakılmış olmasının sebebinin Astarte'nin gebe kalma, hamilelik, doğum ve çocuk bakımını koruyan bir tanrıça olmasıdır. Bu koşulların gerçekleşmesi için kadınların Tanrıça Astarte'ye adak adadıkları düşünülmektedir. Mısır Naukratis'te İon-Hellenlerin kutsal alanı olan Hellenion kazısında da scarabae ve amulet buluntuları ele geçmiştir. Özellikle Apollon ve Aphrodite kutsal alanlarında scarabae ve amulet adaklarının olduğu ortaya konmuştur¹⁴⁵. Ele geçen örneklerde genel olarak Mısır stili ile birlikte Hellen mitosundan konuların seçilmesi dikkat çekicidir.

Mısır'daki en itibar gören ön bilicilik merkezi de Naukratis'in yakınında ki Nil'in Sebennytik denilen ağzına yakın Buto kentindedir. Letoon kentindeki gibi burada da Leto, Artemis ve Apollon tapınakları vardır. Herodotos'un anlatımlarına göre Mısır'daki Leto bilicilik merkezinde de büyük kapılara sahip anıtsal bir yapı bulunmakta ve bunun içinde Hereodotos'u şaşırtan tanrıçanın yekpare taştan yapılmış eni boyu kırk dirsek boyutlarında bir mihrabı yer almaktaydı¹⁴⁶.

Letoon Kutsal Alanı'nda Anadolu'nun erken kültürleriyle (Hitit-Luvi) bağlantısıyla Ana Tanrıça Kültü'nün varlığı görülmektedir. Ana Tanrıça Kültü Eni Mahanahi inancıyla başlar, Ertemi ile devam eder, ardından Leto ve Artemis'le sürüp gitmektedir. Arkaik Dönem'de ana tanrıça olarak algılanan kayalıklara tanrıça için bir kült alanı yaratılmıştır. Letoon'da da Artemis tapınağının naosunu kaplayan monolith bir ana kaya kütlesi traşlanarak tapınağın en kutsal mekânına bırakılmıştır.

İonialıların (Miletos) önderliğinde kurulan Naukratis'teki ve Letoon'daki başat Leto kültünün ortak yönü söz konusu scaraboid'in "buluntu –mekan" ilişkisi kapsamında taşıdığı anlam açısından buradaki varlıkları açıklamaktadır. Batı Anadolu İonia kültürünün Luvi bağlantılarıyla Lykia kültürünün oluşmasına katkıları son dönemde yapılan araştırmalarla kanıtlanmışken¹⁴⁷, Naukratis'inde sözde "Hellen" olarak adlandırılan fakat aslında Miletos emporiumu olması burada vurgu yapılması gereken en önemli noktalardan biridir. Naukratis'teki Hellen etkileri doğrultusunda orada bulunan Leto kültünün kökenlerinin hellen değil de Anadolu olduğu ortaya çıkmıştır.

Mısır inancında kötülüklerden koruduğuna inanılan amulet işlevi gören bu scaraboid ana tanrıçanın bereket, doğurganlık ve kadınları koruyucu özelliğiyle ilişkili olarak bu alana ana tanrıça adağı olarak bırakıldığı düşünülmektedir. Letoon'daki kaya basamaklı sunu alanının adandığı tanrıçanın Eni Mahanahi, Kybele, Leto ya da Artemis olduğunu söylemek şimdilik mümkün değildir. Fakat hepsi özde aynı ortak özellikleri taşımaktadırlar. Lykia'nın Luvi köklerinin devamını inançta ve uygulamada gösterdiği Letoon'daki bu kaya basamaklı sunu alanının, erken Anadolu kültürlerinden sürgün veren ana tanrıça inancı ile bağlantılı, olasılıkla Arkaik Dönem'de oluşturulmuş bir alan olduğu düşünülmektedir.

Kaya basamaklı sunu alanından ele geçen terrakotta el ve kol parçaları Arkaik Dönem'e tarihlenmektedir. Alanın yakınından ele geçen Eni Mahanahi'ye ait olabilecek heykelin tarihi de stilistik açıdan hemen hemen basamaklı sunu alanı için önerilen tarihle (Arkaik Dönem) örtüşmektedir¹⁴⁸. Yapılan analogiye göre, açık hava kutsal alanının en yakın benzer örneği Kaunos'taki "Demeter Kutsal Alanı'nın" Arkaik Dönem'e tarihleniyor olması bize kaya basamaklı sunu alanının bu döneme ait olabileceği konusunda bilgi vermiştir¹⁴⁹. Letoon kaya basamaklı sunu alanının işlevi,

¹⁴⁴ Masson 2018, 89.

¹⁴⁵ Masson 2018, 64, 89.

¹⁴⁶ Hdt. II. 155.

¹⁴⁷ Işık 2012b, 175-192.

¹⁴⁸ Işık 2012a, 213-220.

¹⁴⁹ Bulba 2019, 230.

adandığı ana tanrıça ve onun özelliklerinin, bu scarebaenin ele geçtiği merkezlerdeki adak işleviyle örtüşmektedir.

Mısır ile Lykia Bölgesi'nin Tarihsel ve Ticari İlişkilerinin İrdelenmesi

Mısır ile Anadolu'nun ticari ilişkilerinin Akdeniz ticareti kapsamında Khalkolithik Çağ ile başladığı ve Mısırlı tüccarların orada bulunmayan gümüş, nitelikli kereste ihtiyaçlarını bu bölgeden giderdikleri düşünülmektedir¹⁵⁰. Bölgeden ele geçen scarabae mühürler bu ilişkilerin varlığını kanıtlamaktadır¹⁵¹. Uluburun ve Gelidonya gemi batıkları MÖ XIII. yüzyıla ait zengin eserler vermiş ve gemilerde Suriye, Kıbrıs, Anadolu, Baltık ve Mısır'a ait eserlerin taşındığı anlaşılmıştır¹⁵². Her iki batıktan ele geçen örnekler göre MÖ XIII. yüzyıla tarihlenen, Suriye ticaret gemileri oldukları ve Doğu Akdeniz limanları arasında çeşitli malları taşıyan bu gemilerde Mısır'a ait örneklerin olması da doğal karşılanmıştır¹⁵³.

Lykia Bölgesi'ndeki Letoon'un yakın komşusu liman kenti Patara'nın Tepecik yerleşiminde yapılan kazılarda çok sayıda MÖ VII. yüzyıl ve MÖ VI. yüzyıla tarihlenen Naukratis atölyesi ve Rhodos üretimi olduğu düşünülen scarabaeeler ele geçmiştir¹⁵⁴. Dolayısıyla Patara'dan ele geçen Naukratis üretimi scarabaeelerin ve Letoon örneğinin de Mısır'la olan Akdeniz ticareti sonucunda, Patara limanı aracılığıyla MÖ 600'de Lykia Bölgesi'ne ulaşmış olduğunu düşünmekteyim. Scaraboidin taşıdığı dinsel anlamla bağlantılı olarak Letoon Kutsal Alanı'ndaki ana tanrıça kült alanına sunu adağı olarak bırakıldığı sonucuna varılmıştır.

Lykia Bölgesi'nin, Mısır Uygarlığı ile Khalkolithik Çağ'da başlayan ve Doğu Roma Dönemi'ne değin süre gelen¹⁵⁵ ticari-politik ilişkiler sonucunda bölgede kültürel etkileşim doğmuştur.

¹⁵⁰ Özkan 2007, 83.

¹⁵¹ Gözlükule (Tarzi) kazılarında bulunmuş Ra'nın gözü, oturan aslan, zenci başı biçimli pendat gibi az sayıda eser ele geçmiştir. Bunun yanı sıra Soli'de yapılan çalışmalarda Demir Çağı tabasında ele geçen skarabenin III. Thutmosis (1458-1426) dönemine ait olduğu anlaşılmıştır. Yine İskenderun yakınlarında bulunan liman kenti Kinet Höyük'teki çalışmalarda ele geçen yeşil renkli camdan yapılmış skarabenin mühürlü kısmında, atın çektiği bir arabada iki kişi tasvir edilmiştir. Bkz. Güney 2014, 116.

¹⁵² Özkan 2007, 93.

¹⁵³ Broodbank 2016, 399-402.

¹⁵⁴ Dündar 2019, 144.

¹⁵⁵ Le Glay 1986, 285.

BİBLİYOGRAFYA

- Altunay E. 2020, *Mezopotamya ve Mısır Paganizmi*. İstanbul.
- Andrews C. 1994, *Amulets of Ancient Egypt*. London.
- Atik-Korkmaz, S. "Ana Tanrıçanın Kutsal Alanı: Letoon". Eds. H. İşkan & E. DüNDAR, *Lukka'dan Likya'ya Sarpedon ve Aziz Nikolaos'un Ülkesi*. İstanbul, 186-205.
- Boardman J. 1968. *Archaic Greek Gems Schools and Artist in the Sixth and Early Fifth Centuries BC*. London.
- Boardman J. 2003. *Siyah Figürlü Atina Vazoları*. Çev. G. Ergin, İstanbul.
- Boardman J. 2016. *Erken Yunan Vazo Ressamlığı*. Çev. S. Eraltan, İstanbul.
- Boardman J. 2017. *Kırmızı Figürlü Atina Vazoları*. Çev. N. Öz. İstanbul.
- Budge E. A. W. 1904. *The Gods of the Egyptians or Studies in Egyptian Mythology, Vol. 1*. London.
- Bulba M. 2019, "Kaunos Demeter Kutsal Alanı: Mimarisi ve İdentifikasyonu". *TÜBA-AR* 24, 209-236.
- Brandl B. 2009, "Scarabs, Seals, Sealings and Seal Impressions". Eds. N. Panitz-Cohen & A. Mazar, *Excavations at Tel Beth-Shean 1989-1996*, Vol. III. Jerusalem, 636-684.
- Brandl B. 2012, "Nine Scarabs, a Scaraboid, a Cylinder Seal and a Bifacial Rectangular Plaque from El-Ahwat". Ed. A. Zertal, *El-Ahwat, A Fortified Site From the Early Iron Age Near Nahal Iron-Israel Excavations 1993-2000*. Leiden-Boston, 233-468.
- Broodbank C. 2016, *Orta Deniz'in Yapımı*. Çev. E. Kılıç, İstanbul.
- Dusinberre E. R. M. 2005, *Gordion Seals and Sealings Individuals and Society*. Philadelphia.
- DüNDAR E. 2019, "An Early Witness of the Urban Settlement: Tepecik". Ed. H. İşkan, *Patara*. İstanbul, 138-155.
- Erhat A. 1999, *Mitoloji Sözlüğü*. İstanbul.
- Faulmann C. 2020, *Yazı Kitabı*. Çev. I. Arda, İstanbul.
- Fischer H. G. 1998, *Ancient Egyptian Calligraphy A Beginner's Guide to Writing Hieroglyphs*. New York.
- Freemann C. 1996, *Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları*. Çev. S. K. Angı, Ankara.
- Gardner E. A. 1888, *Naukratis. Part II (Sixth Memoir of the Egypt Exploration Fund)*. London.
- Gorton A. F. 1996, *Egyptian and Egyptianizing scarabs: a typology of steatite, faience and paste scarabs from Punic and other Mediterranean sites*. Oxford.
- Graves R. 2012, *Yunan Mitler Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler*. Çev. U. Akpur, İstanbul.
- Griffiths P. J. 1970 "The Friedlaender Hydria". *HarvStClPhi* 74, 48-49.
- Güney A. 2014, *Anadolu'da Başlangıcından M.Ö. 1. Binin Sonuna Kadar Hayvan Biçimli Damga Mühürler*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi S.B.E. Arkeoloji Bölümü. Ankara.
- Hart G. 2005, *The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses*. New York.
- Howatson M.C. 2015, *Oxford Antikçağ Sözlüğü*. Çev. F. Ersöz, İstanbul.
- İşık F. 2012a, "Letoon "eni-mahanahi"nin İnsansı Yarım Yontusu". *Uygarlık Anadolu'da Doğdu*, İstanbul, 213-220.
- İşık F. 2012b, "Hellen Mucizesi Var mıydı?". *Uygarlık Anadolu'da Doğdu*. İstanbul, 175-192.
- Jackson S. 1987, "Apollonius Argonautica: Euphemus a Clod and a Tripod". *IllinClSt, The American School of Classical Studies at Athens*, 12 (1), 23-30.
- Kenna V. G. E. 1968, "The Seal use of Cyrus in the Bronze Age, III". *BCH Vol. 92, 1*, 142-156.
- Koch I. 2017, "Egyptian Scarabs in Southwest Canaan in the Late Bronze and Iron I: Observations from a Local Perspective". *Ash-Sharq Vol. 1 No: 2*, 294-321.
- Lansing A. 1940, *Ancient Egyptian Jewelry - A Picture Book*. The Metropolitan Museum of Art. New York.
- Lattimore S. 1976, *The Marine Thiasos in Greek Sculpture*. Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles.
- Le Glay M. 1986, "Archéologie et Cultes de Fertilité Dans la Region Romaine (des origines a la fin de la République)". Ed. A. Bonanno, *Archeology and Ferility Cult in the Ancient Mediterranean: Papers Presented at the First International Conference on Archaeology of the Ancient Mediterranean, University of Malta, 2-5 September 1985*. Malta, 273-292.
- Liszka K. 2015, "Scarab Amulets in the Egyptian Collection of the Princeton University Art Museum". *Record of the Art Museum Princeton University*, Vol. 74, 4-19.
- Masson A. 2018, *Scarabs, scaraboids and amulets, Naukratis: Greeks in Egypt*. London.
- Meyer J. W. 2008, Ein Beitrag zur Ikonographie altorientalischer Siegelbilder: *Die eisen zeitlichen Stempel*

- siegel aus dem Amuq-Gehiet* (Orbis Biblicus et Orientalis 28). Fribourg.
- Mommsen H. 2014, "Reflections on Triton". Eds. A. Avramidou & D. Demetriou, *Approaching the Ancient Artifact: Representation, Narrative, and Function*. Berlin.
- Moscatti S. 2004, *Fenikeliler*. Çev. S. Gül, İstanbul.
- Möller A. 2005, "Naukratis as port of trade revisited". *Topoi Vol. 12-13/1*, 183-192.
- Nunn A. 1999, *Stamp Seals from the Collections of the Aleppo Museum, Syrian Republic* (BAR IntSer. 804). Oxford.
- O'Neill J. P. & M. D. Greenberg 1987, *Egypt and the Near East. The Metropolitan Museum of Art*. New York.
- Özdilek B. & Atik-Korkmaz S. "Letoon Teras Duvarları ve Geç Antik Dönem Mekânları 2015-2017 Yılları Kazı Buluntuları". *Cedrus VI*, 395-433.
- Özdilek B. 2019a, "Letoon Teras Duvarı Kazısından Ele Geçen Hellenistik Seramikler". *Cedrus VII*, 267-298.
- Özdilek B. 2019b, "Letoon Teras Duvarı Kazılarında Ele Geçen Doğu Sigillatları ile Lykia Bölgesi Kırmızı Astarlı Seramikler". *Arkhaia Anatolika 2*, 52-83.
- Özdilek B. 2019c, "Letoon Teras Kazılarında Ele Geçen Amphoralar Işığında Akdeniz Ticareti". Ed. O. Dumankaya, *Çağlar Boyunca Üretim ve Ticaret*. Ankara, 349-377.
- Özdilek B. 2019d, "Letoon Taş Ocakları". Eds. E. Akyürek & F. Onur & M. E. Yıldız, *Eski Çağ yazıları 13, Akron*. Ankara, 229-280.
- Özdilek B. 2020, "Letoon Kutsal Kaya Basamaklı Sunu Alanı Işığında Letoon'daki Tanrı ve Kültler". *Cedrus VIII*, 451-487.
- Özkan S. 2007, "Ülkemizde Bulunmuş Eski Mısır Eserlerine Göre Anadolu-Mısır İlişkileri". *Tarih İncelemeleri Dergisi Vol. XXII, Sayı 1 Temmuz*, 77-116.
- Packard P. M. 1980, "A Monochrome Mosaic at Isthmia". *Hesperia* 49 (4), 326-346.
- Padgett J. M. 1988, *The painted past: 28 Attic vases, 6th and 5th centuries B.C., from the Museum of Fine Arts, Boston*. Utah.
- Petrie W.M.F. 1886, *Naukratis. Part I, 1884-5 (Third Memoir of the Egypt Exploration Fund)*. London.
- Pinch G. 2020, *Mısır Mitolojisi, Eski Mısır Tanrıları, Tanrıçaları ve Mitleri*. Çev. E. Duru, İstanbul.
- Remler P. 2006, *Egyptian Mytology A to Z, Facts on File Edition*. Chelsea.
- Ryneveld M. M. V. 1992, *The Presence and Significance of Khepri in Egyptian Religion and Art*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Pretoria. South Africa.
- Sarlo D. 2014, *Winged Scarab Imagery in Judhi Yahweh as Khepri*. Toronto.
- Sarr 2001 2001, *Highlights of the Gayer-Anderson Scarab Collection in the Portland Art Museum*. Oregon.
- Schlich B., Nolte V & Hülsnoff v. D. 1990, *Skarabaen, Amulette und Schmuck*. Melsungen.
- Shaw I. & Nicholson P. 1995, *Dictionary of Ancient Egypt, The British Museum*. Cario.
- Teeter E. 2003, *Scarabs, scaraboids, seals, and seal impressions from Medinet Habu, with post-Pharaonic seals and seal impressions by T.G. Wilfong-*. (Oriental Institute 118). Chicago.
- Tekin, O. *Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş*. İstanbul.
- Teissier B. 1989, *Egyptian Iconography on Syrian- Palestinian Cylinder Seals of the Middle Age*. Switzerland. <https://ordaf.org/afrikalilar-zenci-degil-midir-zenci-ile-negro-ayni-midir> (erişim tarihi: 2 Mart 2021).